

Научная статья

УДК 316.77:001.12+811.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.10984333

«МУЖЧИНЫ, ИДУЩИЕ СВОИМ ПУТЕМ»: МЕДИА ГОМОГЕНДЕРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ КАК ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

© 2024 *Е.В. Ширина*¹, *Е.В. Балюнис*²

¹⁻²ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

ORCID¹ 0009-0004-0728-6037

ORCID² 0000-0003-2521-1026

В статье рассматриваются функционирующие в коммуникативном пространстве русскоязычной социальной платформы vk.com публичные страницы, создаваемые и модерлируемые участниками гомогендерного социального объединения «Мужчины, идущие своим путем» (МИСП/MGTOW) – одного из наиболее активных и самостоятельных виртуальных сообществ русской маносферы. Исследование проводится с применением методов контекстуального, семантического, дискурсивного и количественного анализа. Выявляются аккаунты, аффилированные с объединением МИСП/MGTOW, описываются особенности их визуального и лингвостилистического оформления, а также аудиторная политика и принципы агрегации контента. Устанавливается, что открытые группы, паблики и публичные страницы виртуального объединения способствуют не только сплочению единомышленников, но и формированию и распространению посредством разнородных интернет-текстов собственной концепции гендерных отношений и социального устройства, имеющей радикальные отличия от общепринятых представлений. Доказывается, что рассматриваемые ресурсы обладают некоторыми признаками СМИ, ведут вещательную деятельность на регулярной основе, выступают в роли коммуникативных площадок маскулинизма и размещают деструктивный контент, нацеленный на трансформацию гендерной картины мира целевой аудитории.

Ключевые слова: социальная коммуникация, социальные медиа, гендерная социализация, маскулинизм, МИСП, гендерная картина мира.

Для цитирования: Ширина Е.В. «Мужчины, идущие своим путем»: медиа гомогендерных объединений как феномен социальной коммуникации / Е.В. Ширина, Е.В. Балюнис // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 1. – С. 36–46. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10984333>.

Введение. Социальная коммуникация представляет собой процесс передачи социально значимой информации с целью установления, поддержания или трансформации социальных отношений. В течение долгого времени ключевая роль в ее реализации принадлежала официальным СМИ, однако распространение коммуникационных интернет-технологий привело к появлению новой сферы социально значимого вербального взаимодействия. Новые медиа или, как их еще называют, социальные медиа стали неотъемлемой частью человеческой повседневности, их возможности постоянно расширяются, а число пользователей неизменно растет. В научной литературе неоднократно отмечалось, что официальные СМИ вынуждены осваивать новые платформы, адаптироваться к цифровым ресурсам [2], [5], при этом сообщества, группы и паблики в социальных сетях, а также другие социальные медиа имеют некоторое сходство со СМИ [1], [3],[8], [9]. На протяжении последнего десятилетия исследователи наблюдают расширение функционала социальных сетей, выступающих не только в роли «коммуникационной площадки для общения», но и становящихся «источниками информации и каналами распространения рекламы» [9,

с. 46]; при этом «наибольшую популярность имеют сообщества развлекательного характера» [9, с. 48]. В.А. Степанов доказывает, что «для сообществ в социальной сети характерны все атрибуты средств массовой информации (периодичность, система жанров, модель монетизации и т.д.), а динамика развития этого сегмента медиарынка очень напоминает развитие традиционных СМИ» [8, с. 86]. По мнению исследователя, в настоящее время сообщества ВКонтакте представляют собой «разновидность СМИ» и «обладают характеристиками СМИ как социального института» [8, с. 87]. Количество постоянных читателей наиболее популярных сообществ, функционирующих на платформе vk.com, достигает нескольких миллионов и может быть сопоставимо с размерами аудитории официальных несетевых изданий [8, с. 88]. Однако внимания заслуживают и паблики с небольшой постоянной аудиторией (от нескольких сотен до нескольких тысяч подписчиков), рассчитанные на интернет-пользователей с конкретными интересами и предпочтениями, участников виртуальных социальных объединений и последователей сетевых субкультур. Контент подобных ресурсов носит не столько развлекательный, сколько вовлекающий характер, а также может способствовать формированию и ретрансляции локальных идеологических систем контрсоциального характера, при этом он находится в открытом доступе и, как следствие, является феноменом массовой коммуникации.

В настоящем исследовании рассматриваются зарегистрированные на платформе ВКонтакте (vk.com) русскоязычные группы, сообщества и паблики социального объединения, известного в глобальном интернет-пространстве под самонаименованием «*Men Going Their Own Way*» и его аббревиатурой *MGTOW* и обозначаемого русскоязычными пользователями с помощью калькированных названий «*Мужчины, идущие своим путем*» и *МИСП*, а также различных сочетаний английского и русского сокращений: *MGTOW/МИСП*, *МИСП (MGTOW)*, *MGTOW (МИСП)*, – которые используются в качестве хэштегов для тематической рубрикации контента социальных медиа. Цель настоящей работы состоит в том, чтобы представить медийную деятельность этого объединения как феномен русскоязычной социальной интернет-коммуникации. Исследование проводится на материале открытых групп, пабликов и сообществ, функционирующих в коммуникативном пространстве социальной сети ВКонтакте. В общей сложности было проанализировано 40 маскулинистских аккаунтов, аффилированных с *MGTOW/МИСП* (около 15 000 постов), с применением методов контекстуального, семантического, дискурсивного и количественного анализа.

Основная часть. В англоязычных научных исследованиях медиакommunikаций аккаунты *MGTOW* характеризуется как самые популярные, быстрорастущие, а также наиболее агрессивные и социально опасные группы так называемой «маносферы» [11], [14], [15], объединяющие «белых гетеросексуальных мужчин среднего класса», которые «сторонятся романтических отношений с женщинами и вместо них стремятся к самоутверждению» [12, с. 78] (здесь и далее перевод с английского наш – *Е.Ш., Е.Б.*). Lin Ke указывает на то, что, «в отличие от других антифеминистских групп, *MGTOW* поддерживают уход (abandonment) от женщин и западного общества, захваченного феминизмом; согласно их представлениям, существующую систему невозможно исправить, поэтому *MGTOW* “идут своим путем”» [12, с. 78]. A. Górska, K. Kulicka и D. Jemielniak доказывают, что главная цель *MGTOW*, позиционирующих себя как сепаратистское сообщество, состоит в борьбе с женской эмансипацией и защите мужских патриархальных привилегий, при этом авторы считают, что потенциал *MGTOW* к пропаганде насилия недооценивается [10, с. 3].

В Кембриджском словаре английского языка *маносфера* определяется следующим образом: «Маносфера (также андросфера) – вебсайты и интернет-опосредованные дискуссионные группы, посвященные мужским интересам и правам в их противопоставлении интересам и правам женщин, часто связанные с оппозицией феминизму и неприятием женщин:

– Некоторые сегменты маносферы характеризуются как создающие мизогинную картину мира.

– Врожденные гендерные различия являются популярной темой в маносфере.

– Андросфера представляет собой обширную разнообразную сеть блогов и форумов» [13].

Русскоязычная маносфера является практически неизученной. Есть лишь единичные публикации российских ученых-гуманитариев, исследующих мужские социальные объединения и их деятельность в виртуальном пространстве [4], [6], [7]. В статье В.И. Красикова осмысливается деятельность «гендерных радикальных интернет-сообществ», к которым автор относит сообщества маскулинистов («маскулистов») и радикальных феминисток («радфемок»). По мнению исследователя, «интенсивно проявляющиеся в их активности профили ненависти к определенным группам людей роднят их с политическими формами радикализма» [6, с. 235], в подобных сообществах «именно ненависть является системообразующим началом и основным идентификационным отличием» [6, с. 236]. А.В. Иванов и В.Е. Козлов изучают «сообщества радикальной гендерной направленности, <...> артикулирующие радикальные социокультурные и социально-политические концепты» [4, с. 264]. Авторы считают, что в настоящее время «гендерный конфликт становится одним из наиболее распространенных видов виртуальной социальной агрессии», подобный конфликт способствует созданию «деструктивных идеологем, формирующих в количественно значимых демографических группах атмосферу неприятия и ксенофобии с целью повышения уровня социальной аномии в обществе, дискредитации традиционных культурных норм, нанесения морального и психологического урона различным социокультурным группам и их отдельным представителям» [4, с. 264]. Г.Г. Слышкин, Л.Е. Малюгина и Е.С. Павлова вводят понятие «радикального гендерного медиадискурса» и изучают влияние, которое оказывают его «субстанциональные ценностные установки» на интернет-пользователей. Исследователи считают, что основообразующим началом фемининного и маскулинного дискурсов является проявление ненависти, а сами виртуальные сообщества радикального феминизма и маскулинизма («маскулизма») обозначают как «группы ненависти», «объединившиеся на основе сильнейшей профильной эмоции против гендерных оппонентов» [7, с. 54], а также выявляют «угрозы в радикальном феминном и маскулинном медиадискурсе, направленные на разрушение семьи и родительства как социальных институтов [7].

Отечественные исследователи рассматривают виртуальный маскулинизм (маскулизм) в его теснейшей связи с радикальным феминизмом, при этом практически не учитывается намечающаяся в Рунете и ярко выраженная в англоязычном Интернете тенденция к формированию отдельных маскулинистских течений, имеющих свои ценности и антиценности, концепции гендерных отношений и социального устройства, а также системы предписаний, указаний и запретов, направленные на регулирование поведения их участников. Русскоязычная маносфера, испытывающая на себе сильнейшее влияние англоязычных виртуальных мужских движений, заимствует их смысловые доминанты и адаптирует их идеологию к постсоветским социально-экономическим реалиям. Согласно представлениям самих интернет-пользователей, в

настоящее время в Рунете наиболее активным и самостоятельным является маскулинистское течение «Мужчины, идущие своим путем» (МИСП/MGTOW). Оно имеет собственную идеологию и систему ценностных установок, которые значительно отличаются как от национальной гендерной картины мира, так и от представлений других мужских объединений Рунета, перечень жестких предписаний, касающихся поведения мужчин в межличностных, семейных и социальных отношениях, а также сеть ресурсов (пабликов, сообществ, открытых групп, блогов и влогов), функционирующих в рамках коммуникативных пространств российских социальных платформ и русскоязычных сегментов международных социальных сетей.

В настоящее время на платформе ВКонтакте (vk.com) функционирует 40 групп, в названии которых в том или ином варианте присутствует наименование движения. Встречаются как английская, так и русская аббревиатура, а также их сочетания и русскоязычная расшифровка, например: *МИСП – Сообщество свободных МУЖЧИН!*; *MGTOW / МИСП*; *Мужчины идут своим путем #MGTOW*; *Архив канала MGTOW вне баборабства*; *#MGTOW_translate*. В их коротком html-адресе может присутствовать указание на тематику размещаемого контента (<https://vk.com/manright> – «право мужчины») [19], важнейшие принципы течения (https://vk.com/no_wife_easy_life – «нет женщины – легкая жизнь») [29], его ключевые аксиологемы (https://vk.com/mgtow_svboda – «свобода») [25], метафорические образы (https://vk.com/mgtow_redpill – «красная таблетка», устойчивый символ осознания мужчиной несправедливости социального устройства) [27], а также утверждение собственного превосходства (https://vk.com/mgtow_sila – «MGTOW – сила») [20]. В качестве аватара групп используется заимствованная из англоязычного Интернета эмблема, стилизованная под американский предупреждающий дорожный знак: ромбическая фигура желтого цвета с черными линиями, изображающими съезд с главной дороги, – представляющий собой визуальную метафору выбора собственного пути, сознательного отказа от общепринятых социальных предписаний. Этот символ гендерного эскапизма, созданный англоговорящими и, по всей видимости, проживающими в США участниками движения *МИСП/MGTOW* и противопоставленный реально существующему дорожному знаку «Примыкание второстепенной дороги», используется и в баннерах рассматриваемых сообществ. Таким образом, и в визуальном оформлении пабликов, и в их названиях присутствует однозначное указание на конкретное виртуальное маскулинистское движение, при этом публикации, размещаемые в разных сообществах, могут различаться по проблематике, жанрам и эмоциональной тональности, однако их идеологическая основа остается неизменной.

Характеристики пабликов, указываемые в их описаниях и высвечивающиеся при поисковом запросе, могут различаться: «Открытая группа», «Общество», «Молодежное движение», «Публичная страница», «Дискуссионный клуб», «Группа коллег», «Фан-сообщество», «Организация», «Другие хобби», «Веб-студия», «Институт», «Философия», «Здоровый образ жизни». В рассматриваемых аккаунтах размещается контент, рассчитанный на русскоязычных пользователей. Некоторые сообщества имеют указание на город, страну или иную территорию в своих названиях (*MGTOW. Крым*, *MGTOW СПб*, *MGTOW Усть-Каменогорск*), другие – предоставляют данные о своей геолокации, доступные при использовании мобильного приложения ВКонтакте: Воронеж, Санкт-Петербург, Киров.

Большинство выявленных сообществ имеет открытый доступ для всех пользователей социальной платформы ВКонтакте (только три паблика из 40

зарегистрированы как закрытые сообщества), однако при этом их модераторы придерживаются строгой аудиторной политики. В метаданных большинства рассматриваемых аккаунтов подчеркивается, что их целевой аудиторией являются мужчины, разделяющие принципы движения и поддерживающие его идеологию, а присутствие женщин и состоящих в браке мужчин является нежелательным. Так, например, модераторы открытой группы *МИСП – Сообщество свободных МУЖЧИН!* приводят для ознакомления следующую информацию: *ВНИМАНИЕ! Лицам женского пола и мужчинам, состоящим в официальном браке, вход строго воспрещён! Цель сообщества – объединение мужчин в рамках идеологии МИСП и MGTOW. Лица женского пола, феминисты, гиноцентристы и ЛГБТ¹ активисты, – проходите мимо, вам тут не рады. Мужчины, состоящие в официальном браке, также вне закона. В случае обнаружения – БАН навсегда! Список участников периодически проверяется [20].* Практически во всех сообществах *MGTOW/МИСП* реализуются жесткие принципы модерирования комментариев. Любые высказывания, оспаривающие принципы виртуального движения или опровергающие его идеологию, удаляются, а их авторы лишаются возможности комментировать или даже просматривать материалы сообщества. Так, в упомянутой выше группе приводится перечень коммуникативных запретов: *В ГРУППЕ ЗАПРЕЩЕНО (БАН): / Пропаганда и оправдание: / 2.1 Баборабства и гиноцентризма. / 2.2 Содомии в любых формах (лесбиянства, педерастии и пр. ЛГБТ²). / 2.3 Невозможность и нежелание участника подтвердить свои высказывания ссылкой на “авторитетный” источник. / 2.4 Феминизма. / 2.5 Рабоармии. / 2.6 Патриархата как формы угнетения мужчин. / 2.7 Унижение статуса мужчины по любому признаку (социальный статус, зарплата, род деятельности и тд.). / 2.8 Оскорбление участников и администрации группы. / 2.9 Антимужских законов. / НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ (ВОЗМОЖЕН БАН): / 3.1 Особей женского пола. / 3.2 Женатых мужчин. / 3.3 Использование нецензурной лексики. / 3.4 Политсрач. / 3.5 Поддержка, оправдание рабоармии. / 3.6 Поддержка, оправдание алиментного рабства. / 3.7 Поддержка, оправдание педоистерии и прочих видов антимужского террора. / 3.8 Призыв вступить в официальный брак. / 3.9 Попытка поставить под сомнение правильность принципов индивидуализма. Призывы мужчин к какой бы то ни было жертвенности во имя интересов – например, “во имя общества/страны/нации...” / 3.10 Пропаганда этологии [19].* Аудиторная политика таких сообществ строится на последовательном разграничении «своих» и «чужих», при этом к последним относятся не только женщины (в том числе феминистки), обозначаемые с помощью зооморфной метафоры *особи женского пола*, и представители сексуальных меньшинств, но и мужчины, разделяющие общепринятые представления о семье и романтических отношениях, признающие ценности, традиционно ассоциируемые с категорией маскулинности, а также участники других мужских движений, в идеологических системах которых патриархат является ключевой аксиологемой. Чуждые социальному движению системы представлений и социальные институты обозначаются с помощью как узуальных лексем (*лесбиянство, феминизм, патриархат*), так и распространенных в русскоязычной маносфере негативно-оценочных лексических инноваций (*баборабство, гиноцентризм, рабоармия, педоистерия*) и тяготеющих к устойчивости выражений (*алиментное рабство*). Перечень *personarum non gratorum* и список коммуникативных табу

¹ Экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

² Экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

присутствует в описании практически каждого сообщества *MGTOW/МИСП* социальной платформы ВКонтакте.

Абсолютное большинство подписчиков подобных пабликов – русскоязычные и русскоговорящие социально-активные одинокие мужчины в возрасте от 18 до 45–50 лет, имеющие негативный опыт романтических и/или семейных отношений. Самое большое количество подписчиков имеют следующие паблики: *MGTOW* – 9 128 [24], *Мужчины идут своим путем #MGTOW* – 6 546 [20], *МИСП – Сообщество свободных МУЖЧИН!* – 6 481 [19], *MGTOW: Мужчины, идущие своим путем* – 5 976 [28], *Цитатник MGTOU* – 4 721 [22], *true MGTOU* – 1 971 [30], *MGTOW* – 1 921 [25], *#MGTOW* – 1 297 [31]. Таким образом, ни одно из 40 выявленных сообществ не имеет 10 000 подписчиков, только у восьми групп, что составляет 20 % от общего числа аккаунтов, имеющих аффилиацию с *MGTOW/МИСП*, более тысячи подписчиков и лишь у 4 пабликов (10 %) более пяти тысяч. Количество подписчиков остальных сообществ: от 10 до 50 человек – 12 аккаунтов, от 50 до 100 – 7, от 100 до 300 – 6, от 300 до 500 – 1, от 500 до 700 – 2, от 700 до 1000 – 1. Именно в небольших группах (до 1000 человек) на регулярной основе публикуется провокационный и деструктивный контент: видеоролики, креолизованные и собственно вербальные тексты уничижительного характера, создающие негативные образы феминности, а также радикальные высказывания контрсоциального характера. Однако далеко не всегда данные, которые приводятся в метаописании сообщества, отражают реальную аудиторию группы. Пост, размещенный на стене сообщества с пятьюстами подписчиками, нередко становится доступным гораздо большему количеству пользователей социальной платформы ВКонтакте благодаря репосту в более крупном паблике. Немаловажно и то, что аккаунты *MGTOW/МИСП* во ВКонтакте, имеющие гипертекстовые связи как друг с другом, так и со сторонними ресурсами маскулинистского движения, представляют собой единую виртуальную социальную сеть с множеством «узлов» – пабликов и аккаунтов отдельных интернет-пользователей. Необходимо также учитывать и тот факт, что целый ряд неактивных аккаунтов создается как резерв с целью сохранения читательской аудитории в том случае, если медийная деятельность реально функционирующих сообществ будет приостановлена или запрещена после жалобы лиц, не разделяющих идеологию движения.

И большие, и малые сообщества осуществляют вещание на регулярной основе. Безусловно, масштабы медийной деятельности *MGTOW/МИСП* несопоставимы с публикационной активностью таких крупных развлекательных ресурсов, как *MDK* (в среднем 38 – 40 постов за сутки) или *Смейся до слёз :D* (17 – 20 публикаций) [23], [21]. Некоторые паблики размещают один пост раз в два или три месяца, но при этом имеют более 500 и даже более 1000 постоянных подписчиков и функционируют на протяжении нескольких лет: *true MGTOU* (1 971 участник, зарегистрирован 18.11.2019 г.) [30], *#MGTOW* (1 297 подписчиков, зарегистрирован 16.04.2018 г.) [31], *#MGTOW_translate* (563 подписчика, зарегистрирован 23.10.2019 г.) [32]. Сообщества с большим количеством участников публикуют новые материалы значительно чаще. Самыми активными являются следующие ресурсы: *MGTOW* (9 128 подписчиков, зарегистрирован 25.01.2018 г.) размещает один пост раз в два или три дня [24], *Мужчины идут своим путем #MGTOW* (6 544 подписчика, зарегистрирован 01.09.2017 г.) публикует 1 – 3 поста каждые сутки преимущественно в вечернее и ночное время [20], на стене сообщества *Цитатник MGTOU* (4 721 подписчик, зарегистрировано 07.01.2018 г.) появляются новые посты каждый день ровно в 09:00 и в 12:00 по московскому времени [22]. В отличие от «недолговечных» материалов крупных развлекательных сообществ, которые имеют более десяти миллионов подписчиков и обновляют посты

каждые 20 – 30 минут, контент сообществ *MGTOW/МИСП*, нередко рассчитанный на долгое и вдумчивое осмысление и обсуждение, остается актуальным для членов виртуального объединения в течение долгого времени. Пользователи, посещающие подобные ресурсы, просматривают публикации, сделанные ранее, и количество просмотров отдельного поста может стабильно увеличиваться в течение двух – трех недель. В этом отношении рассматриваемые сообщества сходны с периодической узкой направленности (изданиями садоводческой или кинологической тематики, научно-популярными и научными журналами): новые «выпуски» появляются редко, но регулярно и с определенной периодичностью, их содержание практически не связано или имеет незначительную связь с актуальной новостной повесткой, однако публикуемые материалы содержат информацию, представляющую особую важность для целевой аудитории в течение долгого времени.

Контент рассматриваемых сообществ характеризуется разнообразием, очевидна тенденция к формированию у каждого паблика собственной устойчивой читательской аудитории с определенным культурным уровнем, образованием и обусловленными ими предпочтениями и интересами. Практически во всех группах регулярно встречаются репосты материалов из «дружественных» пабликов *MGTOW/МИСП*, а также публикаций других открытых сообществ ВКонтакте и сторонних ресурсов, которые могли бы проиллюстрировать важнейшие принципы течения или доказать справедливость его постулатов. До 80 % контента большинства рассматриваемых групп (а в некоторых случаях и до 100 %) составляют репосты и вторичные тексты: снабженные комментариями посты других сообществ и персональных страниц, скриншоты личной переписки с лицами женского пола, реплик на форумах, брачных объявлений, видеоролики, которые первоначально были размещены на видеохостингах Youtube и Tiktok, материалы криминальной хроники официальных СМИ. Необходимо отметить, что подобный вторичный контент практически всегда сопровождается гиперссылкой на источник его публикации или указанием на название обнародовавшего его сетевого издания или информагентства. Если крупные развлекательные ресурсы нередко заимствуют друг у друга посты юмористического характера, не приводя гиперссылки, то в сообществах *MGTOW/МИСП* подобная ситуация в принципе невозможна. Модератор или модераторы каждого паблика не просто не скрывают, но и подчеркивают вторичность публикуемого материала, стремясь к созданию иллюзии объективности той гендерной картины мира, которая порождается их текстами. В основе медийной деятельности подобных сообществ лежит агрегация ранее опубликованных медиатекстов, отобранных по принципу их провокационности, иллюстративности и соответствия идеологии *MGTOW/МИСП*, при этом задачи модератора, часто зарегистрированного под сетевым псевдонимом и имеющего закрытый профиль, сводятся к отбору и размещению подходящих материалов, а также к отслеживанию комментариев к постам и удалению участников, не согласных с идеологией течения. В большинстве проанализированных сообществ подписчики могут только ставить отметки «Мне нравится», делать репосты и оставлять комментарии, но не имеют возможности предложить модераторам собственный материал для публикации. Таким образом, функционирующие на платформе ВКонтакте страницы *MGTOW/МИСП* лишь номинально маркируются как открытые группы и сообщества, но по сути таковыми не являются. Участники или подписчики этих профилей не генерируют собственный контент, но пассивно воспринимают медиатексты, отобранные модераторами, фактически не имея права вступать с ними в дискуссию и высказывать мнение, противоречащее идеологии течения.

Жанры медиатекстов, размещаемых в группах *MGTOW/МИСП*, представляет собой постоянно пополняющуюся и видоизменяющуюся систему, которая включает в себя как интернет-специфичные, так и традиционные жанры, адаптированные к новому коммуникативному пространству, и зависит от предпочтений аудитории каждого конкретного паблика. Модераторы сообществ с большим количеством подписчиков избегают публикации деструктивного контента и размещают материалы мировоззренческого характера, приводят цитаты великих философов и писателей (исключительно мужчин), художественные фотографии дикой природы и далекого космоса, создающие ощущение комфортного одиночества, позитивного уединения. Для таких ресурсов типичны лирические миниатюры, афоризмы, цитаты, художественные фотографии и цифровая живопись, при этом собственно вербальные компоненты медиатекстов написаны хорошим русским языком, в них практически не встречаются опечатки или орфографические и пунктуационные ошибки. Таким является самый многочисленный паблик *MGTOW* (9 129 подписчиков, зарегистрирован 25.01.2018 г.) [24], основной контент которого представлен репостами публикаций, сделанных в группах философской тематики: *Дзэн-Буддизм* [16], *Минимализм* [18], *ИНТРОВЕРТ* [17] – посты других сообществ течения цитируются достаточно редко (каждый десятый пост), однако репост статьи из паблика *#MGTOW_translate* (563 подписчика, зарегистрирован 23.10.2019) [32] зафиксирован в качестве закрепленной записи. Большинство репостов представляют собой креолизованные лирические миниатюры, визуальные компоненты которых представлены цветными фотографиями штормящего моря, высоких гор, дороги, пролегающей через дикую местность и т.д., а собственно вербальные – цитатами из произведений Иммануила Канта, Артура Шопенгауэра, Джошуа Беккера, Германа Гессе, афоризмами, приписываемыми Луцию Аннею Сенеке, Будде Шакьямуни, Николе Тесле. Анализ семантического пространства опубликованных медиатекстов показывает, что ключевыми ценностями сообщества являются *свобода, уединение и независимость*. С помощью постов создается позитивный образ одинокого человека, фокус внимания читателя смещается с концепта «Одиночество» на мировоззренческую категорию позитивного уединения, являющуюся одной из важнейших в дзэн-буддизме и некоторых западных философских системах. В сообществах с небольшим количеством участников в центре внимания находятся базовые антиценности идеологии *MGTOW/МИСП* (категория фемининности, концепты «Любовь», «Семья»), в них размещаются материалы провокационного и даже деструктивного характера, нацеленные на дискредитацию обобщенного фемининного образа и развенчание традиционных представлений об эталонной маскулинности. Здесь медиатексты представлены интернет-специфичными жанрами: мемами, демотиваторами, коллажами и т.д. Что касается вербального оформления публикаций, то для него характерно использование эмоционально-оценочной лексики, в том числе и табуированной, специфических для русскоязычной маносферы лексических инноваций и устойчивых выражений, концептуальных зооморфных метафор, представляющих в негативном свете как женщин, так и мужчин, которые не стремятся разрывать с ними социальные связи, радикальные высказывания о существующей правовой системе. В таких сообществах часто появляются перечни запретов, регламентирующие социальную жизнь членов *MGTOW/МИСП*, списки женских поведенческих стратегий и манипулятивных высказываний. Смысловое и идеологическое наполнение крупных и малых пабликов *MGTOW/МИСП* не только не опровергает, но и дополняет друг друга: первые создают позитивный образ одинокого

мужчины, мудреца, наслаждающегося свободой и независимостью, вторые – в саркастической и уничижительной форме изображают «реальность» отношений между мужчинами и женщинами, последовательно создают образ женщины-врага, представляющей угрозу для мужчины, и тем самым побуждают подписчиков к гендерному эскапизму.

Следует особо отметить, что проанализированные сообщества не монетизируют свою медийную деятельность. В метаописании многих пабликов подчеркивается нежелательность размещения рекламного контента, лишь в некоторых сообществах открыта возможность пожертвования и сбора средств на развитие ресурса. Модераторы групп *MGTOW/МИСП* никак не используют существующие во ВКонтакте ресурсы краудфандинга. В этом состоит их серьезное отличие как от многих крупных и малых групп, объединенных общими интересами, и развлекательных ресурсов с многомиллионной аудиторией, так и от официальных сетевых изданий и традиционных СМИ. Доступные данные позволяют сделать вывод о том, что модераторы рассматриваемых сообществ ведут свои аккаунты и занимаются организацией их медийной деятельности на добровольных началах. Распространение идеологии *MGTOW/МИСП*, донесение до целевой аудитории ее базовых принципов и ключевых ценностей, преподносится как добровольная благотворительная деятельность, направленная на помощь мужчинам в освобождении от ига романтических, семейных и социальных отношений.

Заключение. Подводя итоги проведенного исследования, считаем необходимым отметить следующее. Крупнейшая русскоязычная социальная сеть ВКонтакте с ее возможностями размещения пользовательского контента, организации и ведения разного рода сообществ и групп по интересам порождает разделяющуюся на множество сегментов и субпространств коммуникативную среду, подходящую для внедрения, адаптации и распространения гендерно-ориентированных идеологических систем. Малые и средние группы участников виртуального объединения «*Мужчины, идущие своим путем*», являющегося частью более масштабного маскулинистского движения, обладают некоторыми признаками СМИ: они осуществляют медийную деятельность на регулярной основе, развивают собственную систему жанров и завоевывают устойчивую читательскую аудиторию, к которой относится значимая демографическая группа – трудоспособные половозрелые мужчины. Подобные ресурсы, внедряя и распространяя альтернативные гендерные представления, становятся площадками социальной коммуникации и практически неконтролируемыми агентами гендерной социализации интернет-пользователей. Их медийная деятельность нуждается в дальнейшем междисциплинарном научном осмыслении с позиций теории медиакommunikаций, лингвистики, юриспруденции, социологии и психологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асташкин А.Г. Социальные медиа в структуре современной сетевой коммуникации / А.Г. Асташкин, М.Г. Бреслер // Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2018. – Т. 160. – Кн. 4. – С. 814–822.
2. Бейненсон В.А. Продвижение СМИ в социальных сетях: возможности и проблемы / В.А. Бейненсон // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2016. – № 5. – С. 239–243.
3. Донских А.Г. Правовой статус социальных сетей в системе медиакommunikаций / А.Г. Донских // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. – 2020. – № 4. – С. 92–95.

4. Иванов А.В. Социокультурные аспекты гендерного конфликта в радикальных сетевых сообществах Рунета (по материалам полевого исследования) / А.В. Иванов, В.Е. Козлов // Казанский педагогический журнал. – 2021. – № 4. – С. 264–270.
5. Катенева И.Г. Социальные медиа как объект исследования (рубрика «социальные сети» журнала «Русский репортер») / И.Г. Катенева // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. – 2017. – Т. 16. – № 6: Журналистика. – С. 81–90.
6. Красиков В.И. Гендерная ненависть в Рунете: маскулисты и радфемки / В.И. Красиков // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2020. – Т. 4. – № 3. – С. 235–244.
7. Слышкин Г.Г. Радикальный феминный и маскулинный медиадискурс в аспекте лингвобезопасности / Г.Г. Слышкин, Л.Е. Малыгина, Е.С. Павлова // Верхневолжский филологический вестник. – 2022. – № 2 (29). – С. 53–60.
8. Степанов В.А. Сообщества в социальной сети «ВКонтакте» как СМИ: особенности типологии и перспективы развития / В.А. Степанов // Веснік БДУ. – 2015. – Сер. 4. – № 2. – С. 86–90.
9. Щепилова Г. Публичные страницы «ВКонтакте»: контентные стратегии / Г. Щепилова, Д. Мамедов // Медиаальманах. – 2019. – № 4. – С. 46–56.
10. Górka A.M. Men not going their own way: a thick big data analysis of #MGTOW and #Feminism Tweets / A.M. Górka, K. Kulicka, D. Jemielniak // Feminist Media Studies. – 2022. – № 10 (25). – P. 1–19.
11. Jones C. Sluts and Soyboys: MGTOW and the Production of Misogynistic Online Harassment / C. Jones, V. Trott, S. Wright // New Media and Society. – 2019. – № 22 (10). – P. 1903–1921.
12. Lin K. Integrating Ethical Guidelines and Situated Ethics for Researching Social-Media-Based Interactions: Lessons from a Virtual Ethnographic Case Study with Chinese Youth / K. Lin // Journal of Information Ethics. – 2017. – № 25 (1). – P. 114–131.
13. Manosphere // Cambridge Dictionary [Electronic resource]. – 2023. – URL: <https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/manosphere> (retrieved on 03.03.2024).
14. Marwick A.E. Drinking male tears: language, the manosphere, and networked harassment / A.E. Marwick, R. Caplan // Feminist Media Studies. – 2018. – Vol. 18. – № 4. – P. 543–559.
15. Wright S. ‘The pussy ain’t worth it, bro’: assessing the discourse and structure of MGTOW / S. Wright, V. Trott, C. Jones // Information, Communication & Society. – 2020. – Vol. 23. – № 6. – P. 908–925.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

16. Дзэн-Буддизм – Режим доступа: <https://vk.com/dzyen> (дата обращения: 03.03.2024).
17. ИНТРОВЕРТ – Режим доступа: <https://vk.com/typicalintrovert> (дата обращения: 03.03.2024).
18. Минимализм – Режим доступа: <https://vk.com/theminimalists1> (дата обращения: 03.03.2024).
19. МИСП – Сообщество свободных МУЖЧИН! – Режим доступа: <https://vk.com/manright> (дата обращения: 03.03.2024).
20. Мужчины идут своим путем #MGTOW – Режим доступа: https://vk.com/mgtow_sila (дата обращения: 03.03.2024).
21. Смейся до слёз :D – Режим доступа: <https://vk.com/ifun> (дата обращения: 03.03.2024).
22. Цитатник MGTOW – Режим доступа: <https://vk.com/mensmgtow> (дата обращения: 03.03.2024).
23. MDK – URL: <https://vk.com/mudakoff> (retrieved on 03.03.2024).
24. MGTOW – URL: <https://vk.com/mgtowru> (retrieved on 03.03.2024).
25. MGTOW – URL: https://vk.com/mgtow_svoboda (retrieved on 03.03.2024).
26. MGTOW / МИСП – URL: <https://vk.com/mgtow> (retrieved on 03.03.2024).
27. MGTOW/МИСП – URL: https://vk.com/mgtow_redpill (retrieved on 03.03.2024).
28. MGTOW: Мужчины, идущие своим путем – URL: <https://vk.com/mgtowrussian> (retrieved on 03.03.2024).
29. RedPill Squad – URL: https://vk.com/no_wife_easy_life (retrieved on 03.03.2024).
30. true MGTOW – URL: https://vk.com/true_mgtow (retrieved on 03.03.2024).
31. #MGTOW – URL: https://vk.com/men_going_their_own_way (retrieved on 03.03.2024).
32. #MGTOW_translate – URL: https://vk.com/mgtow_translate (retrieved on 03.03.2024).

Поступила в редакцию 04.03.2024 г.

«MEN GOING THEIR OWN WAY»: HOMOGENDER COMMUNITIES MEDIA AS SOCIAL COMMUNICATION PHENOMENON

E.V. Shirina, E.V. Balyunis

The article addresses public pages and open communities functioning in the Russian social platform vk.com communicative space and being created and moderated by the homogender social movement known «Men going their own way» (MGTOW), which is one of the most dynamic and self-sustained virtual communities of the Russian Manosphere. The study is conducted using the methods of contextual, semantic, discourse, and quantitative analysis. Accounts affiliated with the MGTOW community are identified. Specific features of their visual and linguostylistic figuration, audience policy, and content aggregation principles are described. The current study elicits, that the virtual community's open groups, publics and public pages both promote the like-minded users unity and facilitate forming and spreading of their own gender relations and social structure vision through different Internet texts. This vision differs drastically from the common beliefs. The study proves, that the resources under discussion are characterised by certain unique features of mass media. They broadcast on the regular basis, constitute masculinism communicative spaces, and post destructive content aimed at transforming the target audience gender world-view.

Key words: social communication, social media, gender socialization, masculinism, MGTOW, gender world-view.

Ширина Елена Владимировна.

Доктор филологических наук, доцент.
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация.
Заведующий кафедрой теории и практики
массовой коммуникации.
ORCID 0009-0004-0728-6037
E-mail: evshirina@sfedu.ru

Балюнис Евгения Владимировна.

Кандидат филологических наук.
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация.
Доцент кафедры русского языка для иностранных
учащихся.
ORCID 0000-0003-2521-1026
E-mail: evakallas@sfedu.ru

Shirina Elena Vladimirovna.

Doctor of Philology, Associate Professor.
Southern Federal University, Rostov-on-Don,
Russian Federation.
Head of Mass Communication Theory and Practice
Department.
ORCID 0009-0004-0728-6037
E-mail: evshirina@sfedu.ru

Balyunis Evgeniia Vladimirovna.

Candidate of Philology.
Southern Federal University, Rostov-on-Don,
Russian Federation.
Associate Professor of the Russian Language for
Foreign Students Department.
ORCID 0000-0003-2521-1026
E-mail: evakallas@sfedu.ru